

Βελτιστοποίηση Προσρόφησης Χρωστικής Κυανού του Μεθυλενίου με Προσροφητικό Μέσο Απροκατέργαστο Άχυρο Ρεβυθιού σε Στήλη Συνεχούς Λειτουργίας

Οδυσσεάς Ν. Κουιδάς

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Τ.Κ. 18534, Πειραιάς, e-mail: odykopsi@yahoo.gr

Περίληψη

Η λειτουργία της προσρόφησης είναι ευρύτατα διαδεδομένη στη βιομηχανία. Μετά την διαδικασία της προσρόφησης το προσροφητικό μέσο είναι δυνατόν να πεταχτεί ύστερα από μια χρήση. Πρακτικά, όμως, τα οικονομικά της διαδικασίας κάνουν απαραίτητη την αναγέννηση του προσροφητικού μέσου με απώτερο σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του. Στη βιομηχανία, ως προσροφητικό μέσο χρησιμοποιείται κατά κανόνα ο ενεργός άνθρακας ο οποίος μπορεί να αναγεννηθεί είτε χημικά είτε θερμικά. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ένα ανταγωνιστικού κόστους προσροφητικό μέσο, το απροκατέργαστο άχυρο ρεβυθιού, το οποίο αποτελεί απορριπτόμενο παραπροϊόν βιομάζας. Ως προσροφούμενη ουσία χρησιμοποιήθηκε η χρωστική κυανού του μεθυλενίου (Methylene Blue). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε στήλες μήκους κλίνης 15, 25, 75 και 150cm αντίστοιχα. Παρουσιάζονται τα πειραματικά και τα θεωρητικά σημεία των καμπυλών προσρόφησης για κάθε μήκος στήλης αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα διαγράμματα των πειραμάτων επιβεβαιώνεται η ισχύς της εξίσωσης των Bohart and Adams για αραιά διαλύματα με μικρές συγκεντρώσεις. Το άχυρο ρεβυθιού μπορεί να προταθεί στην βιομηχανία ως προσροφητικό μέσο χρωστικών κλωστουφαντουργίας λόγω της προσροφητικής του ικανότητας και του χαμηλού κόστους του.

Εισαγωγή

Σε στήλη μήκους κλίνης 15cm τοποθετήθηκαν άχυρα ρεβυθιού μάζας 11g, σε στήλη μήκους κλίνης 25cm τοποθετήθηκαν άχυρα ρεβυθιού μάζας 18,33g, σε στήλη μήκους κλίνης 75cm τοποθετήθηκαν άχυρα ρεβυθιού μάζας 2456g, σε στήλη μήκους κλίνης 150cm τοποθετήθηκαν άχυρα ρεβυθιού μάζας 3982g ενώ η μέση παροχή της αντλίας υπολογίστηκε σε 20ml/min. Ως προσροφούμενη ουσία χρησιμοποιήθηκε το κυανό του μεθυλενίου, γνωστό και ως Methylene Blue (CI 52015) [3-4]. Το φασματοφωτόμετρο που χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις είναι ένα όργανο που μετρά τη διαπερατότητα $T = 1/10$ και τη δίνει ως κλάσμα ή ποσοστό στην περιοχή 0-1 ή 0-100%, αντίστοιχα. Σε ιδιαίτερη κλίμακα ανάγνωσης δίνει κατευθείαν την απορρόφηση.

Αποτελέσματα Πειραματικής Διαδικασίας

Γράφημα : Πειραματικά και θεωρητικά σημεία της σιμοειδούς καμπύλης προσρόφησης συναρτήσει (α) του όγκου και (β) του χρόνου σε στήλες μήκους 15cm, 25cm, 75cm και 150cm αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα διαγράμματα των πειραμάτων επιβεβαιώνεται η ισχύς της εξίσωσης των Bohart and Adams για αραιά διαλύματα με μικρές συγκεντρώσεις.